

INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE NAS REGIÕES BRASILEIRAS DE 2012 A 2021: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Solannya Rayna Carvalho Santos - UEMASUL - solannya.santos@uemasul.edu.br

Marcos Vinicius Soares Silva - UEMASUL – marcos.soares@uemasul.edu.br

Eslainy Xavier Matos - UEMASUL - eslainy.matos@uemasul.edu.br

Sâmia Luíza de Sousa Macêdo - UEMASUL – samia.macedo@uemasul.edu.br

Amanda Cristine Silva Sousa - UEMASUL – amandacristine.sousa@uemasul.edu.br

Luciana Oliveira dos Santos - UEMASUL – luciana.santos@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infectocontagiosa transmitida pela bactéria *Treponema pallidum*, apresentando altas taxas de transmissão vertical, com ocorrências de até 100% nas duas primeiras fases da doença materna. A sífilis congênita resulta da disseminação hematogênica da bactéria da gestante para o concepto. Apesar de a incidência congênita ser evitável, desde que a sífilis gestacional seja devidamente tratada, ainda há lacunas na assistência pré-natal que dificultam os agravos associados à doença, como o atraso do início dos atendimentos. Pode ser assintomática em neonatos, apresentar hepatomegalia e icterícia até o segundo ano de vida e formação de gomas sífilíticas após os 2 anos de idade. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos nas regiões brasileiras entre os anos 2012 a 2021. **METODOLOGIA:** Utilizou-se a Plataforma Proadess da Fiocruz, na aba matriz de indicadores, seção desempenho dos serviços de saúde, subseção incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano. Selecionou-se a abrangência das grandes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a média nacional entre os anos de 2012 a 2021. **RESULTADOS:** A média do aumento na incidência por regiões nos dez anos analisados foi de 5,0% (norte), 6,9% (nordeste); 7,2% (sudeste); 6,5% (sul); 4,4% (centrooeste) e a média nacional 6,5%. Quando realizada a Anova, foi constatada diferença entre as regiões e a média nacional com $p=0,009$. Quando realizado o poshoc, foi identificada diferença estatisticamente significativa apenas entre as regiões Sudeste e Centro-oeste com um $p=0,026$. Os dados abordados mostram a realidade exibida em estudo que aponta a Região sudeste com maiores incidências de sífilis, principalmente, quando comparada a região Centro-oeste que tem as menores taxas de incidências. **CONCLUSÃO:** Portanto, embora seja uma doença de agravo evitável ainda há aumentos preocupantes de sífilis congênita em menores de 1 ano, realidade que pode estar associada não só a problemas estruturais da assistência pré-natal como a falta de letramento da população sobre a sífilis congênita.

Palavras-chave: Sífilis Congênita, Cuidado Pré-Natal, Perfil de Saúde

REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, Anelisa Soares de et al. Sífilis na gestação, fatores associados à sífilis congênita e condições do recém-nascido ao nascer. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, p. e20200423, 2021.

BARROS, H. Proadess - Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde. Disponível em: . Acesso em: 10 mar. 2025.

DOMINGUES, Carmen Silvia Bruniera et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, p. e2020597, 2021.

GUIMARÃES, Wilderi Sidney Gonçalves et al. Acesso e qualidade da atenção pré-natal na Estratégia Saúde da Família: infraestrutura, cuidado e gestão. **Cadernos de saude publica**, v. 34, n. 5, p. e00110417, 2018.

SONDA, Eduardo Chaida et al. Sífilis Congênita: uma revisão da literatura. **Revista de Epidemiologia e controle de Infecção**, v. 3, n. 1, p. 28-30, 2013.